

В КВАДРАТЕ ТИШИНЫ

Светлана Крюкова

March 24, 2026

Простым карандашом прямые линии
из верхнего угла наискосок...

В этом стихотворении речь шла о звуке,
ставшем насекомым: он бился в кубе комнаты,
вырвался на озеро следующего стихотворения,
сломал одну размерность и растворился
в квадрате тишины.

Бог любит пчел,
Бог любит человека.
Он все учел,
расчислил скорость света,
поставил ветер на крыло,
и... зацвело!

В позолоченном небе вечерние птицы,
алым туманом вслепую скользят шепоты...
...мы взойдем травой, цветами взойдем,
будут дети гулять по лугам наших тел.

Остывающее солнце остывающего неба,
ангелы, спасающие ангелов.
Меня тревожат недописанные
даже до середины стихи,
ястребиные повадки чаек;

слова, которые пришли и вдруг умчались...

Не приживаются цветы на подоконнике,
совсем немного до рассвета, тьма глубокая
не отступает, будто некуда отступить!
Бьется в окно заплутавшая черная птица.

Неотличима от земли,
неотличима от травы и неба,
как воздух — дух! земная женщина.
Вновь шепчу: люблю тебя,
чудится в ответ — ...тоже,
если ты — камень, я — змея,
сдирающая о тебя кожу.

Как дождь тиха ночная музыка,
ложатся ноты на листы...
Безымянные, безумные,
бредущие на холодном ветру в ничто,
кто мы?

Иду по дну — ни души,
не дышу —
здесь только тени,
только нити паутины.

Серый лед сумерек,
белое поле становится белым небом...
Нарисовать дом, сад и солнце и ждать,
когда прилетят птицы.

В двух шагах дышит человек,
и в глазах его
то ли оса пролетела, то ли тоска...

Кучевые облака
издалека,
мне бы вдаль за облаками
налегке...

За облаками,
за небоскребами
цветут сады,
там розы можно рвать
руками
и ткать холсты
из белых нитей,
из черных капель.

Лазурь и камедь,
на камне камень
за небоскребами
и облаками.

Так свистят киты в океане,
но где океан
и где ты...

Когда появляются крылья –
не знаешь, куда лететь...
Когда появляется сердце –
не знаешь, кого любить.

Дыхание радости: тонкая
перегородка
между жизнью и болью...

В тени деревьев растут цветы и травы,
ты скажешь мне, не вижу в этом драмы!
Я соглашусь... чуть погодя в ответ:
есть люди, рядом с которыми
тебя вроде бы даже и нет...

Редко встретишь акацию,
разве что с okazjiей...
Залит светом, полон ветра город —
течение времени,
стынувшее на холодных камнях,

медлительность трав придорожных,
пыльное солнце — все это о чем-то!
И немного обо мне.

И эта река мимо меня,
не войти.

Тишина, обрамленная шелестом ветра...
Вскользь, влет, слегка коснись ее и улетай!
Река скользит сквозь пальцы тростника,
воздух начищен до черного лоска, холодно,
эхо далекого всплеска ветер качнул... я не одна.

...в самый темный час
тихие молельщицы
отстояли нас...

Провозглашающие утро —
близкие и далекие,
счастливые и одинокие,
нарушая законы Вселенной,
рядом идем!

Выбеленные к празднику домики —
отражения моих миражей...
Зазвенит ведро к вечерней дойке,
собака отзовется заунывным лаем...
и все это сливается в одно слово —
люблю.

Сосны высокие — просека в небо,
к Богу просится душа!
Там, где ты со мною не был,
осень тоже хороша.

Говоришь мне
не грусти, все повторяется,
лучший день — тот,
в котором ничего не происходит...

Сейчас ты уйдешь,
ты будешь брести бездумно,
твой друг — ветер, подруга — тоска.

Во всем мире воин — ты один!
Если страшно — молись
птице озябшей, ветке сломанной...
Капле дрожащей.

Лунное сияние трав,
время приручения бабочек...
Ты скажешь: я знаю,
она счастлива вдали от меня.

Меня нет;
и даже если приду звать, стучать,
плакать: не верь — это эхо!

Не верь — это ветер...

Суровые лики,
под нимбом впадины глазниц...
Искусство быть светом.

Самое серое море, самые темные тучи...
Сердце — китайский воздушный шар,
откуда ты здесь, кто тебя бросил?
О, счастье! Тяжелы твои оковы.

Все имеет значение,
все излучает свет!
Не сегодня, не завтра
и не вчера
ослепительные вечера
рядом с тобой...

Будешь думать —
планета ко мне добра!
Пока не настигнет ветер...

Когда улетают бабочки,
ветер становится пустым
и холодным.

В этой пустоте поместилась жизнь сверчка,
собирающая себя по капле в чашечках цветов,
легко узнаю себя в бабочке.

Это жизнь или бабочка?

Варенье с легкой горчинкой –
варили с косточкой?
Мечтает кто-то о таком
в далеком космосе...

КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ

Бытие, вырастающее из небытия,
неоспоримость существования бабочки...

У этой мелодии сердце
цвета распаханного чернозема,
аромат ее тревожен —
сколько сегодня собрано душ?

Шаги мои все тяжелее,

звуки, тающие в глубине неба,
прорастают травами, цветами.
Скальные породы ненависти —
стучат клапаны, перегрелась жизнь;
и смерть такая ласковая:
«Не живи, это так просто — не жить!».
У тишины крылья бабочки,
бесконечное эхо, после всего останется
совершенная тишина.

Сокровища тишины... — будто камни под водой.
Бесконечная тишина в глубине неба,
звуки тают, не пройдя и середины пути.
О, тень моя! плыви в вышине, где тихо и тайно.
Тени тянутся за реку, за небо —
вечность как обещание жизни...
Все прощает миру душа!
Нет больше тьмы и боли больше нет.
Ты — небо, плывущее само в себе...
Безымянное дерево,
растущее посреди тишины.

Где много солнца и мало воды
глубока синева неба...
Не каждый мог сюда войти —
вхожу в полутьме в выветренный
до основания зал

Читающий насечки на камне слеп,

слетаются птицы к слепцу – взлетают словами
птицы...

Истукан каменный со следами пламени,
в выжженной глубине твари крылатые.
Когда я уходила на войну светило солнце,
птицы пели – солнце заслоняли трели,
когда я уходила на войну...

Деревья пали, выворочены корни,
над полями мёртвая тишина – не последняя
закончилась война.

Сияющий полдень, тень у моих ног остановилась.
Мы – последние, игра в Бога завершена.
Хранишь огонь, не понимаешь – не для кого...

Чужая вера,
каждый бросивший в тебя камень
падает замертво...

Эта дорога куда-то ведёт:
налево, направо, затем в обход,
но мне бы туда, где беснуется
Чёрное море.

Из неверующих в верующие,
из Фомы в Павла, из Павла в Савла!
Господи, как тебя найти я подумаю
на обратном пути...

Солнце –
разложившееся на параллели и меридианы,
тонущее и выплывающее, слепящее...
Где сегодня собираю камни вчера
извергались вулканы.

Сегодня ты не в настроении, чёрное море.
Как понимаю я тебя, Чёрное море!
Не убавляя холодных нот волны ложатся
у моих ног...
До вечерних огней ворочая глыбы камней,
любуюсь морем – море любит меня мной, окатывает
волной ледяной.

Прикосновение
холодных халцедонов – яшмы, рифмы, агаты...
Какое море? Меня захватили камни!

Сегодня
собираю камни, завтра –
разбрасываю...

Махаон на кипарисовой ветке,
свежесрезанные розы на дубовом столе.
Сбиваются люди в стаи, и мы устали.
Говорим с тобой – вроде бы о любви,
на самом деле о боли...

Чёрное небо – живое, с изъёмом.
С неистовым постоянством
ветер рвёт околоземное пространство.
Пенные гребни волн прорываются через горизонт –
между мирами, между морями всепроникающее
время.

Наслаиваются
друг на друга миры...
Поэзия витает в огне синими лепестками.
Поэзия витает вовне... поэзия витает во мне!
Я – пространство времени.

март 2026